

“BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASIDA”

Hamraboyeva Mohigul Jo‘raboyevna

Andijon davlat pedagogika instituti

2-bosqich magistr talabasi

HamraboyevaMohigul@gmail.com

Annotatsiya: Ijtimoiy munosabatlarda va insonlararo muloqotlar “noziklashgan” bugungi davrda boshlang‘ich ta’lim yoshidagi bolalarda muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish va ularni to‘laqonli muloqot ko‘nikmalariga o‘rgatish, ya’ni ularga munosib ta’lim-tarbiya berish bir millat uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bolalarning ijtimoiy hayotga moslashuvida kommunikativlik o‘ta dolzarb sanaladi. Maqolada boshlang‘ich ta’lim yoshidagi bolalarda kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishning tamoyillari va samarali omillari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: kommunikativ, kompetensiya, intensiv, manipulyatsiya, metod, ekskursiya, diagnostika, monologik, dialogik, nutq, motiv, ijtimoiy motiv, refleksivlik, umumdidaktik, ijtimoiy tavsif, yondashuv.

Аннотация: В современную эпоху, когда общественные отношения и межличностное общение стали «деликатными», большое значение для нации имеет формирование коммуникативных навыков у детей младшего школьного возраста и обучение их полноценным коммуникативным навыкам, то есть предоставление им соответствующего образования и воспитания. В статье говорится о принципах и эффективных факторах формирования коммуникативной компетентности у детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: коммуникативный, компетентность, интенсив, манипуляция, экскурсия, диагностический, монологический, диалогический,

речевой, мотив, социальный мотив, рефлексивность, общая дидактика, социальная характеристика

Annotation: In today's era, when social relations and interpersonal communication have become "delicate", the formation of communication skills in children of primary school age and their training in full-fledged communication skills, that is, providing them with appropriate education, is of great importance for a nation. Communicativeness is considered extremely important in the adaptation of children to social life. The article discusses the principles and effective factors of the formation of communicative competence in children of primary school age.

Key words: communicative, competence, intensive, manipulation, method, excursion, diagnostic, monologic, dialogic, discourse, motive, social motive, reflexivity, general didactic, social description, approach.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida, jumladan AQSh va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish texnologiyalari takomillashtirishda o‘quvchilarga lingvistik (til) qobiliyatlarni mustahkamlashga yordam beradigan fonetik bilimlar, leksik va grammatik qoidalarni o‘rgatish, ularda o‘z fikrlarini og‘zaki ifodalash qobiliyatlarini shakllantirish, Finlandiya va Kanada kabi davlatlarda kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish uchun multimodal ta‘lim texnologiyalari qo‘llash, Janubiy Koreya, Yaponiya mamlakatlarida esa kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish uchun raqamli vositalardan foydalanish, jumladan, robototexnikadan foydalanishga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Bugungi kunda boshlang‘ich ta‘lim amaliyoti o‘quvchilarda kommunikativlik ya‘ni ularning o‘zgalar va tengdoshlari bilan muloqot qilish maydoni keng bo‘lgandagina, maktab ta‘limi davrida o‘quv materiallarini mukammal o‘zlashtirish hamda kompleks rivojlanishning keng imkoniyatlariga ega ekanligini ko‘rsatmoqda. Kommunikativlik bolaning shaxs sifatida shakllanishi jarayoni ostida kechuvchi qayta aloqaning sifati bilan bog‘liq tushuncha hisoblanadi. Boshlang‘ich ta‘lim

yoshidagi bolalar hayoti davomida ma’lum harakatlarni amalga oshirishi uning atrofidagi boshqa insonlar bilan o‘zaro muloqoti orqali amalga oshiriladi. Mazkur yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllanishi ijtimoiy va shaxsiy omillarning o‘zaro aloqadorligida amalga oshadi. Bu jarayon ularda kommunikativ ko‘nikmalarni shakllanishiga poydevor yaratadi. Bu davrda bolalarda ma’lumot va voqeliklar haqida mustaqil fikrlash hamda o‘z fikrini bildirish jarayonlari yuz beradi. Kommunikativ kompetensiya boshlang‘ich ta’lim yoshidagi bolalarning muloqot qilish ko‘nikma va malakalarini egallashi, yangi ijtimoiy muhitga moslashish, madaniyat meyorlarga oid bilimlar, muloqot qilish odobi va unga rioya qilishdir. Ya’ni bola shaxsining muhim xususiyati bo‘lib, muloqotchanlik qobiliyati, bilim, ko‘nikma, malaka, hissiy va ijtimoiy tajriba negizida shakllanadi. Kommunikativ kompetensiya muloqot jarayonidagi vaziyatlarga ijtimoiy-psixologik tayyorgarlik bo‘lib, turli vaziyatlarga tayaniladi. Kommunikativ kompetensiya haqidagi qarashlar asosida aytish mumkinki, u talablar tizimi bo‘lib, kommunikativ kompetentlik esa boshlang‘ich ta’lim yoshdagi bolalarning mana shu talablar tizimiga mos holatda muloqot o‘rnatishidir. Shuning uchun ba’zida ikki ma’noni anglatishi, ya’ni bolalarning muloqot qilishiga qo‘yilgan talablar deb ta’riflash mumkin. Alohida talablar ketma-ket joylashgan bo‘lib, ularni kompetensiya deb atash mumkin. Agarda bolalar mana shu talablarni bajara olsalar, uni kompetententli deyish mumkin. Kommunikativ kompetensiya va kommunikativ kompetentlik o‘rtasida ma’no jihatidan farq sezilmaydi, kommunikativ talablarga mos keladi. Individual kommunikativ kompetensiya nafaqat bilimlarning sifati va hajmi masalan, tovushlar vazifasi, so‘zlarning aniqligi ularni kognitiv tashkil etish, uzoq muddat esda saqlash va foydalanishdir.

Bugungi kunga kelib kommunikativ kompetensiya tushunchasi juda keng qamrovli tushunchaga aylanib bormoqda. Masalan, mobil qurilmamizdagi dasturlar: Google, lug‘atlar, turli xil o‘yinlar va hokazolar ham yaqqol misol bo‘la oladi. Zamonaviylik muloqot bu o‘z atrof-muhitni idrok eta oladigan va o‘z maqsadlarimizga muvaffaqiyatli erishish imkoniyatlarini maksimal darajada

o‘shirish uchun harakat qila oladigan, ma’lumotlarni o‘rganadigan va tahlil qiladigan tizimdir.

Kommunikativ kompetensiya tushunchasi kundalik faoliyatni boshqarishning yangi va sodda usullarini ochib bermoqda. Nutq va ovozni aniqlash, vizual idrok etish, matnni oldindan bilish funksiyasi, qaror qabul qilish va boshqa turli vazifalarni bajarish kabi odatda inson aql-zakovatini talab qiladigan vazifalarni avtomatlashtirishning katta salohiyati bilan sun’iy intellekt katta o‘zgarishlar qilish orqali bugungi rivojlangan dunyoda sun’iy intellekt kundalik faoliyatni boshqarishning yangi va sodda usullarini ochib bermoqda.

Siri, Alexa va Echo kabi ovozli texnologiyalari nogironligi bo‘lgan o‘quvchilar uchun muloqotni osonlashtirishga yordam beradi. Ushbu dasturlar matn va tasvirlarni ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilarga ularni ta’riflab berishi mumkin, matndan nutqqa yoki aksincha ya’ni nutqdan matnga asoslangan texnologiyalari miya jarohati bo‘lganlar bilan muloqot qilish yoki narsalarni osonroq tushunishga yordam beradi. Bunday ilovalardan biri Googlening Parrotron intellekt vositasi bo‘lib, nutqi zaif, nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilarga nutq shakllarini ravon suhbatlarga aylantirish imkonini beradi.

Kommunikativ kompetensiya tushunchasi inklyuzivlikni ta’minlashga yordam beradi. Masalan, subtitrlar eshitish qobiliyati zaif bo‘lgan odamlarga filmni tushunishga imkon bergani kabi, brayl yozuvi ham ko‘rish qobiliyati zaif o‘quvchilarni o‘qishiga yordam beradi. Endi nogironligi bo‘lgan o‘quvchilar Internet orqali brayl alifbosini o‘rganish va turli darajadagi ta’limga kirishda yordam beruvchi sun’iy intellekt asosida ishlaydigan brayl repetitor ilovalarini topishi mumkin. Ushbu ilovalar jismoniy brayl belgilarini raqamli matnga aylantirish uchun optik belgilarni aniqlashdan foydalanadi.

Ma’lumki, maktab o‘quvchilari o‘z fikri, his-tuyg‘ularini ifodalashga rag‘bat ko‘rsatadi, qiziqadi, undan atrofdagi insonlarga ta’sir qilish uchun faol foydalanadi, tashqi dunyoni ruhiy jarayonlar yordamida, shuningdek, nutq yordamida bilib olish imkoniyatini doim sezib turadi. Bu o‘rinda buyuk adib Abdurauf Fitratning quyidagi fikrini eslab o‘tish joiz: “Suv qaysi rangdagi idishda bo‘lsa, o‘sha rangda tovlangani

kabi bolalar ham qaysi muhitda bo‘lsalar, o‘sha muhitning har qanday odat va axloqini qabul qiladilar”. Demak, boshlang‘ich ta‘lim yoshidan boshlab o‘quvchilarni to‘g‘ri so‘zlashga o‘rgatilib borilsa, ularda tasavvur, tafakkur, idrok etish, fikr yuritish qobiliyatlari paydo bo‘ladi va bu qobiliyatlar tinimsiz takomillashib boradi. Bu takomillashish asnosida o‘quvchi ulg‘aygan sari o‘zini qurshab turgan olamga, ijtimoiy muhitga, voqea-hodisalarga qiziqish bildiradi. Mazkur qiziqishlarini ifodalash uchun u, albatta, nutqdan foydalanadi. Bola nutqining normal holatda bo‘lishida, so‘z boyliklari doirasining kengayishida, shu bilan bir qatorda, maktab ta‘limiga sifatli tayyorlanishida kommunikativ kompetensiyaning o‘rni beqiyosdir.

Kommunikativ kompetentlik atrofdagi odamlar bilan muloqot qilish ko‘nikmasi bo‘lib, ta‘lim-tarbiya jarayonida va turli faoliyatlardagi vazifalarni bajarishda paydo bo‘ladigan jarayonlarda samarali muloqot qila olishdir. Yoki muloqot obykti sifatida qarash mumkin. Biroq, bunda vaziyatga moslashishda tildan unumli foydalana olish malakasi zarur bo‘ladi.

Yuqorida sanab o‘tilgan kommunikativ komponentlar, kommunikativ kompeteniyani shakllanishiga asos bo‘ladi. Aynan mana shu mezonlar o‘quvchilarni muloqotni boshqara olish, hamsuhbatini jalb etish, nutqiy vaziyatni boshqara olishga o‘rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

1. Mirziyoyev Sh. “Ta’lim tizimini tubdan isloh qilish to‘g‘risida”gi Farmoni., 2017
2. Mirziyoyev Sh. “Kasb-hunar ta’limini rivojlantirishga oid” qarori. 2020
3. Abdulmadjidova, M. Muloqot–Bola Psixik Rivojlanishining Muhim Omili. BARQARORLIK VA YETAKCHI. 2021.
4. Rahmatova Z.H. Maktabgacha yoshidagi bolalar nutqini o‘stirish vositalarini yaratishning lingvistik asoslari: Fil. fan. b. f. dok. (PhD) ... diss. – Qarshi, 2021. – 141 b.
5. Qosimova N.A. Ona tili ta’limi jarayonida o‘quvchilar nutqini so‘z ma’nodoshlari bilan boyitish: Ped. fan. nom. diss. – Toshkent, 1998. – 22 b.
6. Курбонова М.А. Ўзбек болалар нутқининг прагмалингвистик аспекти: Филол. фан. д-ри. ... дисс. – Тошкент, 2018. – 160 б.
7. интернет.уз